

Descripción de dos nuevas especies de Moluscos Poliplacóforos en el litoral Atlántico de la Península Ibérica: *Leptochiton (L.) gascognensis* Kaas y Van Belle, 1985 y *L. (L.) compostellanum* sp. nov.

Description of two new species of Mollusca Polyplacophora from the Iberian Atlantic coast: *Leptochiton (L.) gascognensis* Kaas and Van Belle, 1985 and *L. (L.) compostellanum* sp. nov.

Pilar CARMONA ZALVIDE* y Victoriano URGORRI**

Recibido el 8-VI-1999. Aceptado el 26-VII-1999

RESUMEN

En el presente artículo, se describen dos especies de poliplacóforos pertenecientes al género *Leptochiton*. Una de ellas, *Leptochiton (L.) gascognensis* Kaas y Van Belle, 1985, se cita por primera vez después de su descripción original y por primera vez en la Península Ibérica. La segunda se considera nueva para la Ciencia y se describe como tal.

ABSTRACT

In this paper, the anatomy of two species of polyplacophora belonging to the genus *Leptochiton* are described. One of them, *Leptochiton (L.) gascognensis* Kaas and Van Belle, 1985, constitutes the first time that the species is found after the description of the species, and it is record for the first time in the Iberian Peninsula. The second species is proposed as a new species.

PALABRAS CLAVE: Polyplacophora, *Leptochiton gascognensis*, *Leptochiton compostellanum* especie nueva, descripción, taxonomía, Península Ibérica.

KEY WORDS: Polyplacophora, *Leptochiton gascognensis*, *Leptochiton compostellanum* new species, description, taxonomy, Iberian Peninsula.

INTRODUCCIÓN

El material estudiado procede de las capturas realizadas en la campaña "Cangrexo I" (1990/91) efectuada en A Quiñela, (Galicia, NO de España) entre

753 y 880 m de profundidad. La expedición ha sido organizada por el Departamento de Biología Animal de la facultad de Biología de la Universidad de

* Departamento de Fisiología y Biología Animal, Facultad de Biología. Univ. de Sevilla. Apdo. 1095, 41080 Sevilla (España). e-mail: fgarcia@cica.es

** Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Univ. de Santiago de Compostela. 15706 Santiago de Compostela (España). e-mail: bavituco@usc.es

Santiago de Compostela. Los fondos en los que se encontró el material se caracterizan por presentar nódulos ferromagnésicos, con placas calcáreas, escoria de carbón y piedras pequeñas.

Después de revisar los trabajos de KAAS Y VAN BELLE (1985, 1987, 1990, 1994) del género *Leptochiton* Gray, 1847 en el Océano Atlántico, Mar mediterráneo, Sudáfrica, Pacífico e Indopacífico se ha comprobado que algunos de los ejemplares recolectados pertenecientes a dicho género ofrecen características taxonómicas muy diferentes a las especies citadas en trabajos precedentes, lo que nos ha llevado a considerar que pertenecen a una especie nueva para la Ciencia.

Por otro lado, desde la descripción que efectuaron KAAS Y VAN BELLE (1985) de *L. (L.) gascognensis*, especie recolectada durante la campaña "Thalassa" en la bahía de Vizcaya, no se había vuelto a citar. En el presente trabajo se redescubre la especie utilizando la técnica de microscopía de barrido y se aportan datos nuevos de caracteres taxonómicos, como son la estructura de los dientes de la rádula y la disposición y morfología de las estetas.

Este artículo es una contribución al proyecto "Fauna Ibérica III (PB92-0121)".

RESULTADOS

Clase POLYPLACOPHORA Gray, 1821
Orden NEOLORICATA Bergenhayn, 1955
Suborden LEPIDOPLEURINA Thiele, 1910
Familia LEPTOCHITONIDAE Dall, 1889

Leptochiton (L.) gascognensis Kaas y Van Belle, 1985 (Figs. 1-21)

Leptochiton sp. 1 Kaas, 1979, *Bull. Mus. Natn. Hist. Nat., Paris* 4 (1): 13-31: 21, pl. 3: figs 1-14 [Localidad tipo: Bahía de Vizcaya].

Material estudiado: Se ha estudiado un total de 3 ejemplares: Estación 4: 1 ej., 2,3 x 1,2 mm; Estación 5: 1 ej., (roto); Estación 6: 1 ej., 3,8 x 2 mm.

Descripción general: El tamaño es pequeño, ha variado entre 0,8 y 3,8 mm de longitud y de 0,5 a 2 mm de ancho. El aspecto es ovalado, no carenado con los lados redondeados, los ápices no marca-

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares se han encontrado en las estaciones 1 (43° 32' 48" N; 09° 25'39" W, 30 - VIII/90, 880 m); 4 (43° 21' - 24' N; 09° 32' - 30" W, IV-V/ 91, 786-870 m); 5 (43° 14'-15' N; 09° 35'-36" W, VI/91, 753- 836 m); 6 (43° 17'-18' N; 09° 35' -36'W, VI/91, 753-836 m); 8 (43° 20' 00" - 37" N; 09° 34'48" - 54" W, VII/91, 753-836 m); y 14 (43° 31' - 32' N; 09° 24' - 26" W, XII/91, 753-836 m) de la expedición Cangrexo I realizada en A Quiñela (Galicia). Se han utilizado para la captura de las muestras las nasas de pesca de cangrejo real (*Chaceon affinis*). Éstas retenían piedras entre el armazón y el plástico, recogiendo posteriormente los ejemplares que se encontraban adosados a las mismas. Este material recolectado se separaba con columnas de tamices de 5,2 y 0,5 mm.

El material capturado se conservó en alcohol 70%. Para el estudio de las partes duras se introdujeron los ejemplares de estudio en KOH 10%, separándose las placas de la concha, corpúsculos, escamas y espículas de la cintura y la rádula. La estructura de las diferentes partes se observó mediante el uso de microscopía electrónica de barrido (Philips XL20).

dos y el mucro sobresaliente. El tegumento está ornamentado por gránulos redondeados dispuestos en quince, que tienden a unirse por un pedúnculo bifurcado. El estrecho perinoto, lo cons-

Figuras 1-8. *Leptochiton (L.) gascognensis* (ejemplar de 2,3 x 1,2 mm de la estación 4). 1: valva I; 2: valva IV; 3: valva VIII; 4: disposición de los tubérculos en la valva I; 5: disposición de los tubérculos en el área jugal; 6: disposición de los tubérculos en el área pleural; 7: disposición de los tubérculos en el área lateral; 8: disposición de las megalostetas y microestetas en los tubérculos.

Figures 1-8. *Leptochiton (L.) gascognensi*. (specimen of 2.3 x 1.2 mm, station 4). 1: valve I; 2: valve IV; 3: valve VIII; 4: disposition of tubercles on valve I; 5: disposition of tubercles on jugal area; 6: disposition of tubercles on pleural area; 7: disposition of tubercles on lateral area; 8: disposition of megalostetes and microstetes on the tubercles.

tituyen pequeños corpúsculos imbricados, pudiendo ofrecer espículas dorsales interplacas.

Tegmento: La coloración es blanquecina, a veces con tonalidades ocres por depósitos del medio. El margen anterior de la valva cefálica es semicircular y el posterior triangular, con un ángulo bastante obtuso. Exhibe una fuerte pendiente desde el ápice, con tendencia convexa. El aspecto de las valvas intermedias es triangular, con el margen anterior recto y una ligera tendencia cóncava en el seno jugal. Los lados laterales son redondeados y los posteriores se unen en el ápice de forma recta, sin sobresalir éste del resto de la valva. Las áreas laterales, se distinguen únicamente por la variación de la ornamentación del tegmento, pues se encuentran en el mismo nivel que el área central (Figs. 1-3). La valva caudal, de menor tamaño que la oral, muestra el margen anterior ligeramente convexo y el posterior semicircular con tendencia triangular. El mucro, situado en posición antero-central, es patente y origina una fuerte pendiente con tendencia cóncava.

La ornamentación del tegmento (Figs. 4-7) está constituida por gránulos dispuestos en quince, que varían de redondeados, en el área central de las valvas intermedias y zona postmucral de la valva caudal, a ovalados con el eje mayor transversal en la valva cefálica, zona postmucral de la caudal y áreas laterales de las intermedias. En todos los gránulos se denota un pedúnculo bifurcado por el cual se une a la pústula anterior. Éstos surcos del pedúnculo confie-

ren un aspecto estriado en el tegmento. La disposición de las pústulas en el área central y zona anteromucral es de cadenas longitudinales con cierta tendencia divergente. El número de cadenas contabilizadas en el área central varía entre 36 y 42, la anchura media apreciada ha sido de $41,54 \mu\text{m}$ ($\sigma: 4,27$) y la media del espacio entre cadenas de $42,8 \mu\text{m}$ ($\sigma: 8,21$). La disposición cambia a cadenas semicirculares concéntricas en la valva oral, áreas laterales y zona postmucral, desde el ápice y mucro hasta los márgenes. Entre estas cadenas se aprecian otras líneas concéntricas que se corresponden con las líneas de crecimiento de la concha. El número de pústulas contabilizadas en la cadena más próxima al margen, varía entre 51 y 62 en la valva cefálica, de 10 a 12 en las áreas laterales y de 38 a 70 en la zona postmucral.

Las estetas (Fig. 8) se localizan en los gránulos del tegmento en número de cinco, aunque en algunos casos se aprecian únicamente tres. Una de ellas se sitúa en posición subcentral del gránulo y el resto en el borde de éste a un nivel superior de la central, de manera que se detectan en cada lado una o dos estetas. El diámetro medio es de $5,64 \mu\text{m}$ ($\sigma: 0,3$).

Articulamento: El color es blanco y con aspecto frágil. Carece de placas de inserción. En las placas intermedias se aprecian pequeñas apófisis de forma triangular que varían a trapezoidal en la valva caudal. Se encuentran bastante separadas por el amplio seno jugal que manifiestan.

(Página derecha) Figuras 9-21. *Leptochiton* (L.) *gascognensis* (ejemplar de 2,3 x 1,2 mm de la estación 4). 9, 10: rádula; 11: placa uncinada del diente lateral mayor y espátula del diente plumoso; 12: dientes raquídeo y primer lateral; 13: disposición de las escamas dorsales; 14: escama dorsal, vista dorsal; 15: escama dorsal, vista ventral; 16: espícula supramarginal; 17: disposición de las escamas ventrales; 18: escamas ventrales, vista dorsal; 19: escama ventral, vista ventral; 20: espícula dorsal; 21: espículas marginales.

(Right page) Figures 9-21. *Leptochiton* (L.) *gascognensis* (specimen of 2.3 x 1.2 mm, station 4). 9, 10: radula; 11: uncinial plate of major lateral tooth and spatulated tooth; 12: rachidian and first lateral teeth; 13: disposition of dorsal scales; 14: dorsal view of a dorsal scale; 15: ventral view of dorsal scales; 16: supramarginal spicules; 17: disposition of ventral scales; 18: dorsal view of ventral scales; 19: ventral view of ventral scales; 20: dorsal spicules; 21: marginal spicules.

Figura 22. *Leptochiton (L.) compostellanum* (ejemplar de 0,75 x 0,45 mm de la estación 8).
Figure 22. *Leptochiton (L.) compostellanum* (specimen of 0,75 x 0,45 mm, station 8).

Cintura: El perinoto, de coloración semejante al tegmento, está constituido por pequeños corpúsculos imbricados de apariencia cuadrangular, con el ápice algo apuntado (Figs. 13-15). Se encuentran ornamentadas por una serie de 14-15 estrías longitudinales, que se inician en la base y finalizan todas a la misma altura; el ápice del corpúsculo es liso. El tamaño oscila entre 40-42 μm de base y 48-54 μm de longitud. Próximos al margen se aprecian corpúsculos suturales más alargados que los anteriores, hasta 90 μm de longitud, con una curvatura convexa muy marcada y de 16 a 18 estrías longitudinales (Fig. 16). Entre las placas se aprecian espículas lisas muy estrechas y alargadas de hasta 225 μm (Fig. 20). En el margen, se distinguen espículas rectangulares con el extremo apuntado, algo curvadas convexamente y provistas de 5-6 estrías longitudinales (Fig. 21). El tamaño máximo observado ha sido de 90 μm . Las escamas ventrales se disponen en filas transversales (Fig. 17), de modo que las laterales solapan unas con otras y con las de la fila anterior. El aspecto es rectangular con el ápice apuntado, y con 4-5 costillas longitudinales, que se inician en el último tercio de la escama (Figs. 18, 19). En un mismo ejemplar se manifiesta una gran variabilidad del tamaño de las escamas,

el cual oscila entre 58 y 105 μm de longitud y de base entre 24 y 26 μm .

Branquias: Las branquias se localizan en la cavidad paleal, a ambos lados del pie, y en número de 4 - 5 en cada fila. Se insertan a nivel de las valvas VI - VII y el tamaño aumenta ligeramente hacia el extremo posterior. En función de su disposición, la branquia se considera como merobranquial adanal sin interespacio.

Rádula: El diente central es estrecho y alargado, exhibe un ensanchamiento en la zona terminal, donde se encuentra un borde flexible patente (Figs. 9, 10). La longitud máxima observada ha sido de 50 μm . El primer lateral, más estrecho que el diente raquídeo (Fig. 12), se inserta en un nivel inferior y no llega a sobrepasar a aquel. La placa uncinada del diente mayor lateral es monocúspide (Fig. 11). El diente plumoso es patente, alcanza la placa uncinada del diente mayor. El tercer y cuarto dientes de los intermedios y los tres terminales ofrecen una forma de escama.

Biología: *L. (L.) gascognensis* se ha recolectado en aguas profundas con fuertes corrientes, adosados a piedras en fondos con nódulos ferromangánicos, placas calcáreas y escoria de carbón. KAAS (1979) y KAAS Y VAN BELLE (1985) la citaron a una profundidad de 511 m. Los ejemplares se han recolectado entre 752 y 870 m, por lo que se amplía su distribución batimétrica.

Figuras 23-30. *Leptochiton (L.) compostellanum* (ejemplar de 1,13 x 0,66 mm de la estación 14). 23: valva I; 24: valva IV; 25: valva VIII; 26: disposición de los tubérculos en la valva I; 27: disposición de los tubérculos en el área jugal; 28: disposición de los tubérculos en el área pleural; 29: disposición de los tubérculos en el área lateral; 30: disposición de las megalostetas y microstetas en los tubérculos. *Figures 23-30. Leptochiton (L.) compostellanum* (specimen of 1.13 x 0.66 mm, station 14). 23: valve I; 24: valve IV; 25: valve VIII; 26: disposition of tubercles on valve I; 27: disposition of tubercles on jugal area jugal; 28: disposition of tubercles on pleural area; 29: disposition of tubercles on lateral area; 30: disposition of megalostetes and microstetes on the tubercles.

Leptochiton (L.) compostellanum spec. nov. (Figs. 22-39)

Material estudiado: Se han estudiado un total de 8 ejemplares. Estación 1: 1 ej., 2,5 x 1,4 mm; Estación 4: 1 ej., 1,8 x 0,9 mm; Estación 5: 1ej., 1,3 x 0,5 mm; Estación 8: 4 ej., 1,25 x 0,8 mm; 0,73 x 0,45 mm; 0,6 x 0,38 mm; 0,6 x 0,4 mm; Estación 14: 1 ej., 1,13 x 0,66 mm.

Holotipo: Se ha designado como holotipo el ejemplar de 1,25 x 0,8 mm, procedente de la estación 8 de A Quiniela (localidad tipo). El holotipo se ha depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid con el n° de registro MNCN 15.03/483. Los restantes constituyen la serie paratípica, que se encuentra depositada en la colección del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Santiago de Compostela.

Derivatio nominis: La especie ha sido dedicada a la Ciudad de Santiago de Compostela.

Diagnosis: Ejemplares de tamaño pequeño, con aspecto ovalado, no carenado, con los ápices no marcados y los lados redondeados (Fig. 22). Ornamentación constituida por gránulos dispuestos en quincunce, de los que parten por el margen apical dos pedúnculos, que dan al tegmento un aspecto surcado al tegmento, longitudinalmente en las áreas centrales de las valvas intermedias y radialmente en la valva oral, áreas laterales y zona postmucral. Perinoto formado por pequeñas escamas imbricadas, sobresaliendo espículas interplacas. Fleco marginal patente, constituido por dos tipos de espículas, de las cuales sobresalen las que ofrecen forma de "maza", que se disponen de forma intermitente e irregular en el margen.

Tegmento: La coloración es blanquecina, a veces con incrustaciones amarillentas de óxido. El borde anterior de la valva oral tiene forma semicircular y los lados posteriores concurren en el ápice, formando un semicírculo. La pendiente de la valva es fuerte y ligeramente convexa. Las valvas intermedias son claramente redondeadas y convexas. Vistas dorsalmente, exhiben un aspecto rectangular; el margen anterior tiende a ser recto, aunque se aprecia un ligero festoneado ocasionado por la ornamentación, los bordes laterales son redondeados y los posteriores se unen en ápice de forma recta, ya que éste no se encuentra marcado. Las áreas laterales no sobresalen en la placa, aunque se distinguen por el cambio de la disposición de los surcos de la ornamentación. La valva caudal, de un tamaño bastante inferior a la oral, ofrece el margen anterior recto, con una pequeña curvatura cóncava en el seno jugal. El borde está ligeramente festone-

ado. El margen posterior es semicircular. El mucro, poco notorio, se localiza en posición anterocentral. La pendiente es escasa y ligeramente cóncava (Figs. 23-25).

La ornamentación la componen gránulos redondeados, con un diámetro medio de 34,8 μm (σ : 2,03), dispuestos de forma alterna. De cada gránulo parten dos pedúnculos que se solapan con el siguiente gránulo, la longitud media de los pedúnculos es de 52,36 μm (σ : 10,25) y la media de ancho de 19,9 μm (σ : 2,03). Entre éstos se originan surcos interrumpidos por los gránulos, de manera que el aspecto en general del tegmento es surcado, variando la orientación en las diferentes áreas. En el área central de las valvas intermedias y en la zona anteromucral de la caudal, los surcos se disponen en dirección longitudinal y se inician en el ápice de forma paralela para continuar divergiendo hasta el margen, en éste el número de surcos oscila entre 52 y 63. En las áreas laterales, zona postmucral y valva oral se aprecian en sentido radial, contabilizándose entre 8 y 10 surcos en las áreas laterales y de 69 a 78 en el margen anterior de la valva oral (Figs. 26-29).

Las estetas se localizan en los gránulos en número de tres normalmente (Fig. 30) aunque también se han observado hasta cinco. La megalosteta se encuentra en posición central de la base, con un diámetro medio de 7,4 μm (σ : 0,22) y las microestetas se sitúan en un nivel superior a ambos lados, con diámetro medio de 4,02 μm (σ : 0,30).

Articulamento: La coloración es blanca. Es muy frágil y carece de placas de inserción. Las apófisis son pequeñas, su aspecto es triangular en las placas

Figuras 31-39. *Leptochiton (L.) compostellanum* (ejemplar de 1,13 x 0,66 mm de la estación 14). 31: rádula; 32: placa uncinada del diente lateral mayor; 33: disposición de las escamas ventrales; 34: escama ventral; 35: espícula dorsal; 36: escamas dorsales, vista dorsal; 37: escama dorsal, vista ventral; 38: ornamentación de las espículas marginales; 39: espícula marginal.

Figures 31-39. Leptochiton (L.) compostellanum (specimen of 1.13 x 0.66 mm, station 14). 31: radula; 32: uncinated plate of the major lateral tooth; 33: disposition of ventral scales; 34: ventral scale; 35: dorsal spicules; 36: dorsal view of dorsal scales; 37: ventral view of dorsal scales; 38: ornamentation of the marginal spicules; 39: marginal spicules.

intermedias y trapezoidal en la caudal, ofreciendo todas los bordes redondeados. Se encuentran relativamente separadas entre sí por el amplio seno jugal que presentan las placas.

Cintura: El perinoto está constituido por escamas imbricadas cuadrangulares (Fig. 33), con el ápice en punta, ornamentadas por costillas longitudinales que se inician en la base y recorren la

escama hasta el borde, de manera que se aprecian en éste de forma escalonada (Figs. 36, 37). El número de costillas varía entre 15 y 20, la longitud oscila entre 40 y 60 μm y de base de 32 a 40 μm . Entre éstas pueden aparecer espículas lisas (Fig. 35) de hasta 80 μm de longitud y 8 mm de diámetro. Sin embargo, las espículas interplacas que muestran, pueden alcanzar hasta 190 μm de longitud y 15 de diámetro. En el margen pueden presentar dos tipos de espículas (Fig. 38, 39), las más abundantes son rectangulares y apuntadas en el ápice, algo curvadas convexamente, y provistas de 5 - 6 costillas longitudinales. La longitud y base apreciadas han sido de 71 a 80 μm y de 20 a 25 μm respectivamente. Las del otro tipo, con forma de "maza", exhiben una estría longitudinal central, y se disponen insertadas en el margen por la zona más estrecha, de manera intermitente y no por todo el perinoto. Son más patentes que las anteriores, a pesar de ofrecer una longitud muy similar, ya que se localizan más externamente. El tamaño máximo observado ha sido de 78 μm . Las escamas ventrales son rectangulares con el ápice apuntado, pueden presentar una estría longitudinal que recorre totalmente o sólo el último tercio de la escama (Fig. 34). El

tamaño varía entre 55 y 90 μm de longitud en un mismo ejemplar. En las más pequeñas nunca se ha observado la estría longitudinal.

Branquias: Se clasifican como mero-branquial adanal sin interespacio, ya que se inician a nivel de las valvas 7 - 8 y llegan hasta el ano. El número contabilizado a cada lado oscila entre 3 y 4.

Rádula: El diente raquídeo exhibe una forma rectangular con un borde flexible estrecho (Fig. 31). El primer lateral es más estrecho y sobrepasa al raquídeo. La placa uncinada ofrece tres cúspides, de las cuales la central es la más alargada (Fig. 32). La cúspide interior se inicia más próxima a la central que la más exterior. El pedúnculo de la placa es bastante alargado y estrecho. Por el contrario, el diente plumoso es pequeño, no alcanzando la mitad del pedúnculo del diente lateral mayor. Los dos dientes intermedios y los tres terminales muestran la típica forma de escama.

Biología: Los ejemplares de *L. compostellanum* se han recolectado en la zona batial con fuertes corrientes, en fondos de nódulos ferromanganesicos, placas calcáreas, escoria de carbón y piedras pequeñas. La profundidad a la que se ha encontrado ha variado entre 752 y 880 m.

DISCUSIÓN

De acuerdo con los criterios de KAAS Y VAN BELLE (1985), *L. (L.) compostellanum* se ha incluido en el género y subgénero *Leptochiton* s. s. Gray por carecer el articulación de láminas de inserción en todas las valvas, por ser la concha frágil, por estar constituida la ornamentación del tegmento por gránulos homogéneos y por no presentar pelos sedosos en el perinoto.

Se distingue de las otras especies de este subgénero en la ornamentación del tegmento, corpúsculos del perinoto o bien por el número de cúspides de la placa uncinada del diente mayor lateral de la rádula (ver KAAS Y VAN BELLE, 1985, 1987, 1990, 1994).

En relación con las especies citadas en el Atlántico Oriental, se diferencia de

éstas por la ornamentación surcada que presenta. Únicamente tienen una ornamentación similar en el tegmento *L. gascognensis* Kaas y Van Belle, 1985 y *L. xanthus* Kaas y Van Belle, 1990.

En la descripción de *L. xanthus* no se indica este tipo de ornamentación, no obstante en la fotografía que aportan KAAS Y VAN BELLE (1990), realizada con microscopía electrónica de barrido, se aprecia una ornamentación similar. Sin embargo, los corpúsculos del perinoto difieren, pues los de *L. xanthus* presentan como máximo diez costillas longitudinales (KAAS Y VAN BELLE, 1990), mientras que los de *L. compostellanum* pueden presentar entre 15 y 20 costillas. En lo que se refiere a la rádula, la placa unci-

nada del diente mayor lateral de *L. xanthus* es monocúspide (KAAS Y VAN BELLE, 1990), mientras que la de *L. compostellanum* es tricúspide.

Leptochiton gascognensis se diferencia de *L. compostellanum* por presentar la primera especie un número inferior de costillas (KAAS Y VAN BELLE, 1985). Y, a su vez, se ha observado que la placa uncinada del diente mayor lateral de la

rádula es monocúspide, al igual que la de *L. xanthus*, por lo que difiere de la de *L. compostellanum*.

Estas diferencias con el resto de las especies del género, nos ha llevado a proponer a *Leptochiton compostellanum* como una especie nueva para la ciencia.

La captura de *L. gascognensis* en A Quiniela (Galicia) constituye la primera cita para las aguas atlánticas ibéricas.

BIBLIOGRAFÍA

- KAAS, P., 1979. On a collection of Polyplacophora (Mollusca, Amphineura) from the Bay of Biscay. *Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris*, 4 (1): 13-31.
- KAAS, P. Y VAN BELLE, R. A., 1985. *Monograph of living chitons. 1, Order Neoloricata: Lepidopleurina*. E. J. Brill/W. Backhuys, Leiden, 240 pp.
- KAAS, P. Y VAN BELLE, R. A., 1987. *Monograph of living chitons. 3, Ischnochitonidae: Chaetopleurinae, Ischnochitoninae*. E. J. Brill/ W. Backhuys, Leiden, 302 pp.
- KAAS, P. Y VAN BELLE, R. A., 1990. *Monograph of living chitons. 4, Suborder Ischno chitonina: Ischnochitonidae: Ischnochitoninae (continued) Additions to vols 1, 2 and 3*. E. J. Brill, Leiden, 298 pp.
- KAAS, P. Y VAN BELLE, R. A., 1994. *Monograph of living chitons. 5 Suborder Ischno chitonina: Ischnochitonidae: Ischnochitoninae (concluded). Callistoplacinae; Mopalidae. Additions to vols 1-4*. E. J. Brill/ W. Backhuys, Leiden, 403 pp.